

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

INTERNET TERMINLARINING O‘ZBEK TILIDA BERILISHI HAQIDA

Abdialimova Sarvinoz Sharabjon qizi
GulDU, O‘zbek tilshunosligi
kafedrası tayanch doktoranti
abdialimovasarvinoz@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada internet terminlarining o‘zbek tilida berilishi haqida fikr yuritiladi. Terminologik tizim til lug‘at tarkibining lisoniy jihatdan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan alohida va murakkab qatlamidir. Ular yordamida xalq xo‘jaligi, fan va texnika sohalariga mansub tushunchalar nomlanadi. Internet terminlarining o‘zbek tilida berilishida ham ko‘zga tashlanadi. Internet terminlari maqolaning illyustrativ materiali sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘z va iboralar. *so‘z, termin, tushuncha, atama, internet, kompyuter dasturi, dasturlash.*

Abstract. This article examines the use of Internet terminology in the Uzbek language. The terminological system represents a distinct and complex layer of the vocabulary of a language, characterized by its own linguistic features. Through this system, concepts belonging to various fields such as the national economy, science, and technology are designated. The adaptation of Internet-related terms into Uzbek can also be clearly observed. In this regard, Internet terminology serves as illustrative material for the article.

Keywords: word, term, concept, terminology, internet, computer program, programming, etc.

Odatda termin ma‘lum bir soha uchun xoslangan bo‘ladi. O‘sha soha vakillari uchun tushunarli va ular nutqida faol qo‘llanadi. Amaldagi internet terminlariga nisbatan bu fikrni aytish o‘rinli emas deb bilamiz. Sababi bugun dunyoda biror bir jamiyat yoki kishi internetdan foydalanmasa. To‘g‘ri qaysidir jamiyat a‘zolari faol qo‘llasa, boshqa birlarida chegaralangan bo‘lishi mumkin. Internet terminlari, umuman olganda yopiq tizim emasligini kuzatamiz.

Internet – ilmiy bilimlarning eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanib, uning terminologiyasi doimiy rivojlanishda bo‘lib turibdi va katta tezlikda yangi terminlar bilan boyitilyapti [Saidqodirova D., 2018. 3].

Fan va texnika shiddat bilan taraqqiy etayotgan bugungi dunyoda internet nafaqat ma‘lumot uzatish vositasi, balki o‘z terminlari bilan barcha tillarga bir xil ta‘sir ko‘rsatayotgan tizimga aylanib bo‘ldi.

Men dunyoni ikki davrga internetgacha va internetdan keyingi davrga bo‘laman. Internet terminologiyasi garchi yangi soha bo‘lsada boshqa terminologik sohalarga nisbatan tez ommalashib bormoqda, umumiste‘mol so‘zlariga ham o‘tib bormoqda.

Internet terminlarining asosiy qismi inglizcha, yevropa tillariga mansub bo‘lib, barcha tillarda bo‘lgani kabi o‘zbek tilida ham o‘zlashma internet terminlari salmoqli o‘rinni egallaydi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishiga, xususan, internetdan foydalanuvchilar sonining keskin oshayotganligi internetning keng tarqalishida muhim omil bo‘layotir. Internet tarmog‘i milliy segmentining yanada shakllantirilishini ta‘minlash, “Elektron hukumat” tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, mamlakatimizda turli yo‘nalishlardagi zamonaviy milliy veb-saytlarini, shu jumladan, aholining, ayniqsa yosh avlodning axborotga bo‘lgan va intellektual talab-ehtiyojlarini qondirish maqsadida axborot resurslarini rivojlantirish uchun zarur texnik va qulay shart-sharoitlarni yaratish hozirgi kunning o‘ta muhim masalalaridan biri hisoblanadi [Saidqodirova D., 2018. 4].

Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek, “Bizning zamonamizda internet hayotning barcha sohalariga chuqur kirib keldi. Shuning uchun bugungi davr odami, ayniqsa, yoshlar o‘z hayotini internetsiz tasavvur qilishi qiyin” [Mirziyoyev Sh., 2017. 7].

Internet bir millat, bir davlat va bir soha doirasidan chiqib, millatlararo, davlatlararo aloqa vositasiga aylanib ulgurdi. Internet terminlarining tillarda bir xil amal qilishi, lingvistik tizimlarning teng emasligi sababli bir tilning boshqasi tomonidan yutib yuborilishi kuzatilmoqda.

Internet terminlarining mavzuiy guruhlarini tasniflash avvalombor internetning tarkibiy qismlari va resurslariga oid tushunchalar bilan bog‘liq. Shu sababli, avval internetga bog‘liq tushunchalarga to‘xtalish maqsadga mavofiq.

Internetning quyidagi imkoniyatlari mavjud:

- ma‘lumotlarni topish;
- elektron pochta xizmati;
- fayllarni uzatish (ftp);
- muloqot qilish (chat, forum, videokonferentsiya): *gmail, mailagent, skype*;
- ma‘lumotlarni tarqatish (*veb sahifalar, veb bloglar, jamoa tarmoqlari, axborotnomalar, yangiliklar*);
- elektron kutubxonalar;
- masofadan o‘qitish;
- elektron ofis.

Internetning ushbu imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda bu sohaning terminlari shakllantiriladi. Ammo internet terminologiyasini mazkur yo‘nalishlar asosida tasniflash yetarlicha asosli emas. Chunki qayd etilgan imkoniyatlarga oid tushunchalarning kesishuvchi nuqtalari bor. Masalan, internet yo‘nalishlarining faoliyatini ta‘minlovchi dasturiy ta‘minotlari umumiy bo‘ladi [Saidqodirova D., 2018. 37-38].

Ehtiyojdan kelib chiqib terminlar paydo bo‘ladi yoki ijod etiladi. Tushuncha paydo bo‘lmaguncha uni nutqda voqelantiruvchi so‘z (termin) paydo bo‘lmaydi.

Internet terminologiyasida soda tub terminlardan birikma terminlar ko‘p ekanligi kuzatiladi.

Ma‘lumki, lisoniy tushunchalar *birikma terminlar* vositasida ham ifodalanadi. O‘zbek tilining terminologik tizimlarini tadqiq etishga bag‘ishlangan ishlarda ham ikki va undan ortiq so‘zlarning sintaktik munosabatiga asoslangan terminlar *birikma*

terminlar deb ataladi, terminologik tadqiqotlarda ham mazkur termin barqarorlashib ulgurgan. Shu bois biz ham *birikma termin* atamasidan foydalandik [Ermatov I., 2019. 25]. Terminologik tizimlar tarkibining asosiy qismini birikma terminlar [Danilenko V., 1977. 131] tashkil etadi. Internet terminlarida ham bu holatni kuzatamiz. Chunki ko‘plab tadqiqotlarda, soha tushunchalarini sodda tub yoki yasama sodda terminlar bilan nomlashning iloji bo‘lmaganda birikma terminlar yaratilgan.

Internet terminlari uch guruhga: qo‘shma so‘z shaklidagi so‘z birikmasi, juft so‘z shaklidagi so‘z birikmasi sifatida tasniflab tadqiq qilindi. Tadqiqot jarayonida o‘rganilgan o‘zbek tiliga o‘zlashgan internet terminlarining 68% birikma terminlar (asosan ikki va undan ortiq komponentli sodda va murakkab birikma terminlar) tashkil etishi aniqlandi. Baynalminal birikma terminlar o‘zbek tiliga yarim va to‘liq kalkalash usulida o‘zlashtiriladi [Saidqodirova D., 2018. 105-106].

Internet terminlarining asosiy qismini o‘zlashma terminlar tashkil etadi. Buning ham o‘ziga xos jihatlari bor. Birinchidan sohaga oid tushunchalarni anglatuvchi so‘z (termin)lar boshga til vakillari tomonidan iste’molga kiritilgan, ikkinchidan internet sohasiga oid kashfyotlar o‘sha til vakillari tomonidan amalga oshirilgan va iste’molga kiritilgan. Bu holat tilning qonuniyatlariga ham mos keladi.

Har qanday terminosistemada bo‘lgani kabi internet terminologiyasining ham o‘z shakllanish manbalari bor. Yaratilgan sohaga oid darslik va qo‘llanmalarda ingliz, fransuz, nemis va boshqa tillar unsurlari qo‘llangan dastlabki manbalar hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан учрашувдаги нутқидан. www.gazeta.uz>2017.7.2>nutq
2. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – С. 131.
3. Эрматов И. Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида): Филол. фан. бўйича фалсафа докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2019. – 25 б.
4. Кадирбекова Д. Инглизча-ўзбекча ахборот-коммуникация технологиялари терминологияси ва унинг лексикографик хусусиятлари. Филол.фан.ном...диссер...автореф. –Тошкент, 2017.
5. Саидқодирова Д. Инглиз ва ўзбек тилларида интернет терминларининг лингвистик тадқиқи: филол. фан. бўйича фалс. док. (PhD) дисс. – Тошкент, 2018. – 155 б.